

DERMATITE ATÓPICA: UMA VISÃO GERAL SOBRE O MANEJO DA DOENÇA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 30/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7886624

Cassiana de Moura e Costa¹,
Dalton Luiz de Moura e Costa²

Introdução:

A dermatite atópica (DA), também conhecida como eczema atópico, é uma doença inflamatória crônica, cutânea e recidivante muito comum, cuja prevalência tem aumentado drasticamente nas últimas três décadas. A imunopatogênese da DA é complexa, e pode ter o *Staphylococcus aureus* como um componente importante no curso clínico da doença. Sabe-se que mais da metade dos acometidos pela doença desenvolve asma e inúmeras alergias ao longo da vida. O quadro clínico da DA é caracterizado principalmente por prurido e xerose, além de apresentar estreita associação com sensibilização mediada por IgE, aeroalérgenos e alimentos. A distribuição das lesões varia de acordo com a idade. [1, 2, 3].

Crianças menores de dois anos tendem a ter lesões na região malar e frontal da face, região cervical e couro cabeludo. Erupções em áreas de fralda raramente ocorrem na DA. Já, em indivíduos maiores que dois anos as lesões costumam estar localizadas em áreas flexurais, como as fossas antecubitais e poplíteas,

juntamente com a cabeça e pescoço. As lesões agudas da DA iniciam como pápulas eritematosas e exsudatos serosos. As lesões secundárias incluem escoriações e erosões crostosas devido aos arranhões. As lesões subagudas se caracterizam como pápulas e placas eritematosas descamativas. Se o prurido e a erupção cutânea progredirem de maneira descontrolada, desenvolve-se a DA liquenificada crônica, que apresenta marcas cutâneas acentuadas com hiperpigmentação. Evitar gatilhos, hidratação da pele e esteróides tópicos são os primeiros passos para o controle da doença. [1,3].

Nas lesões agudas da DA, as células T auxiliares tipo 2 produzem interleucinas (IL) do tipo IL-4, IL-13 e IL-31, as quais podem potencializar a disfunção de barreira e contribuir para o prurido intermitente dos acometidos. Nas lesões crônicas, há um predomínio das células T-helper tipo 1 que são as responsáveis por secretar interferon gama e IL-12. A disfunção de barreira da filagrina na derme também predispõe à DA. A superinfecção da pele, particularmente com *Staphylococcus aureus*, é comum, e as culturas das lesões afetadas ajudam a guiar a terapia. [1, 2, 3, 4].

Objetivos:

O objetivo geral da pesquisa foi estabelecer uma visão geral fisiopatológica, clínica e terapêutica da dermatite atópica na população pediátrica.

Métodos:

A metodologia empregada nesta pesquisa foi uma revisão de literatura narrativa com artigos publicados em bases eletrônicas de pesquisas científicas.

Resultados:

A DA é a principal causa de consultas em dermatologia pediátrica em países desenvolvidos. Erupções cutâneas recorrentes e pruriginosas em locais típicos e história familiar ou pessoal de atopia ajudam a identificar crianças com a doença. Aproximadamente 85% dos casos são diagnosticados antes dos cinco anos de idade e os corticoides tópicos constituem o pilar da terapia da doença. [4, 5].

Um estudo americano, do tipo coorte, o qual incluiu 39.526 indivíduos que procuraram um dermatologista para um diagnóstico primário de dermatite atópica entre 2010 e 2015, concluiu que os medicamentos mais prescritos para o tratamento da doença em ordem decrescente foram: corticosteroides tópicos (60,2%), antibióticos orais (17,3%), antifúngicos (6,7%), anti-histamínicos (6,4%), corticosteroides orais (5,9%), inibidores da Calcineurina (2,3%) e emolientes (1,2%). Homens com idades entre 20 – 59 tiveram as taxas mais altas de esteroides orais prescritos. [6].

O uso de corticosteroides tópicos de maneira adequada reduz os sintomas da DA e melhora abundantemente a qualidade de vida dos afetados. No entanto, muitos responsáveis pelas crianças portadoras da dermatose afirmam que sentem receio em usar esta medicação nos pequenos. Em decorrência disto, a corticofobia leva à baixa adesão entre os usuários da medicação. Apenas 30% dos pacientes com DA seguem orientações médicas. Conseqüentemente, essa baixa adesão leva ao tratamento insuficiente e à persistência dos sintomas. [5,7]

Um outro estudo americano, do tipo randomizado, avaliou 2418 lactentes em um período de cinco anos e concluiu que tanto os corticosteroides tópicos quanto o creme de pimecrolimus 1% tiveram um rápido início de ação no tratamento da DA. Mais de 50% dos pacientes avaliados alcançaram o sucesso do tratamento na terceira semana em ambas as medicações. Porém, os responsáveis pelos lactentes demonstraram excessiva preocupação no uso dos corticosteroides tópicos devido aos seus possíveis efeitos colaterais. [8].

A DA infantil grave está relacionada à presença de dermatite eczematosa recorrente e disseminada que interfere significativamente nas atividades diárias e qualidade de vida da criança afetada e da família. A grande maioria das crianças com DA de longa duração pode ser controlada com o uso adequado de tratamentos tópicos, incluindo terapia de manutenção de longo prazo e tratamentos adjuvantes. No paciente recalcitrante, terapias de segunda linha, como uso de luz ultravioleta de banda estreita e imunossupressores sistêmicos, como Ciclosporina, Azatioprina, Micofenolato de Moefetil e Metotrexato,

demonstraram ser seguras e uma boa opção para pacientes que apresentam formas mais graves da doença. [2, 3, 9].

Diversos estudos demonstraram que além de o uso de corticosteroides tópicos não serem fáceis de usar em crianças, eles apresentam maior absorção do composto no público infantil devido ao peso reduzido em relação à área de superfície corporal, induzindo assim efeitos colaterais cutâneos e sistêmicos, como por exemplo supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. As alternativas incluem inibidores tópicos de Calcineurina e compostos pertencentes à classe do Tacrolimus, principalmente nas áreas sensíveis, como face e dobras. As diretrizes italianas da DA recomendam terapia proativa com Tacrolimus em uso do medicamento em pelo menos duas vezes na semana, pois foi observado que este esquema reduz o tempo de recaída. [10].

Em casos de doença não controlada, corticosteroides sistêmicos também podem ser usados, porém não são preferidos devido à relação custo-benefício desfavorável na idade pediátrica. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou recentemente o Dupilumabe para uso de crianças entre 6 – 11 anos que não conseguem controlar a doença com terapias tópicas. [11, 12].

O Dupilumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano que inibe a subunidade alfa do receptor IL-4 e IL-13, citocinas muito importantes na via patogênica da DA. Estudos recentes demonstraram que o perfil de citocinas na população pediátrica difere do de adultos, com uma polarização aos eixos TH2 e 17, além da ausência de regulação positiva de TH1. Portanto fica claro a necessidade de atuar o mais precocemente possível na infância com drogas imunomoduladoras, como o Dupilumabe, para prevenir a cronicidade da DA e o desenvolvimento de doenças associadas. [12, 13, 14, 15].

Conclusão:

A DA é uma das dermatopatias infantis mais comuns e afeta a vida de milhares de crianças todos os anos. A maioria dos casos são diagnosticados antes dos cinco anos de idade. O tratamento da DA pode ser realizado de diversas formas e os corticosteroides tópicos ainda constituem o pilar da terapêutica, porém ocorre

baixa adesão desta classe medicamentosa devido aos seus possíveis efeitos colaterais. Outras formas de minimizar a atividade da DA é através do uso de emolientes, inibidores da Calcineurina, Tacrolimus, Pimecrolimus e até mesmo através do uso de corticoides sistêmicos. O Dupilumabe é considerado um imunomodulador da doença que pode ser usado para prevenir a cronicidade da DA e prevenir o surgimento de demais doenças dermatológicas.

Referências:

1. Jihyun K, Eui KB, YM LD. Pathophysiology of atopic dermatitis: Clinical implications. *Allergy and Asthma Proceedings*. Vol 40, number 2. March 2019. Pp 84 – 92.
2. Mark B. Update on Atopic Dermatitis: Insights into Patogenesis and New Treatment Paradigms. *Allergy and Asthma Proceedings*. Vol 25, number 5. September 2004. Pp 279 – 282.
3. Peters N, Peters AT. Atopic Dermatitis. *Allergy and Asthma Proceedings*. Vol 40, number 6. November 2019. Pp 433 – 436.
4. Kwon CW, Beck LA. *Allergy and Asthma Proceedings*. Vol 39, number 6. November 2018. Pp 411 – 419.
5. Silverberg NB, Kinster CD. Special Considerations for Therapy of Pediatric Atopic Dermatitis. *Dermatologic Clinics*. 2017. Vol 35. Pp 351 – 356.
6. Tiffany A, Maxim E, Cardwell LA. Prescriptions for atopic dermatitis: oral corticosteroides remain commonplace. *Journal of Dermatological Treatment*. Vol 29. 2018. Pp 239 – 240.
7. Veenje S, Osinga H, Antonescu I, Bos B, Vries TW. Focus group parenteral opinions regarding treatment with topical corticosteroids on children with atopic dermatitis. *Allergologia et Immunopathologia*. Vol 49. April 2019. Pp 166 – 171.

8. Lurger T, Poulin Y, Nieto A, Dakovic R. Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. *Pediatrics*. Vol 4. April 2015. Pp 597 – 606.
9. Tan AU, Gonzales ME. Management of severe atopic dermatitis in children. *Journal of Drugs in Dermatology*. 2012.
10. Napolitano M, Fabroccini G, Martora F, Genco L, Notto M. Children atopic dermatitis: Diagnosis, mimics, overlaps and therapeutic implication. *Dermatologic therapy*. October 2022.
11. Tom WL, Berger TG. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with tropical therapies. *J. Am Acad Dermatology*. 2014.
12. Bosma AL, Germens LAA. Paternal and maternal use of dupilumab in patients with atopic dermatitis: a case series. *Clinical and Experimental Dermatology*. Vol 46. August 2021. Pp 1089 – 1092.
13. Esaki H, Brunner PM. Early-onset pediatric atopic dermatitis is TH2 but also TH17 polarized in skin. *Allergy and Asthma Proceedings*. Vol 138. April 2016. Pp 1639 – 1651.
14. Nguyen CM, Koo J, Cordoro KM. Psychodermatologic effects of atopic dermatitis. *Pediatric Dermatology*. Vol 33. 2016. Pp 129 – 135.
15. Kelly KA, Balogh EA, Kaplan SG. Skin disease in children: effects on quality of life, stigmatization, bullying, and suicide risk in pediatric acne, atopic dermatitis, and psoriasis patients. *Children (Basel)*. 2021. Pp 1057.

¹ Estudante de Medicina do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG); cassianamouracosta200996@outlook.com, COSTA MC

² Médico pela Universidade Federal do Paraná, COSTA DLM

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil